

KONSTITUTSIYA – ERKIN FUQAROLIK JAMIYATIDA XAVFSIZ HAMKORLIKNI TA’MINLOVCHI QOIDA

Bahriddin G‘iyosov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada Konstitutsiyaning erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirish va davlat bilan jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni ta’minlashdagi ustuvor o‘rni yoritilgan. Unda konstitutsiyaviy qadriyatlar, inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi normalar hamda davlat organlari faoliyatining ochiqligi va javobgarligini ta’minlovchi mexanizmlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Davlat-jamiyat hamkorligi, qonun ustuvorligi, demokratik boshqaruv, inson huquqlari, konstitutsiyaviy tamoyillar, milliy xavfsizlik, jamoat xavfsizligi, xavflarni boshqarish, xavfsizlik siyosati, barqaror xavfsizlik tizimi.

Аннотация: В статье рассматривается приоритетная роль Конституции в формировании свободного гражданского общества и обеспечении взаимодействия государства и общества. Анализируются конституционные ценности, нормы, гарантирующие права и свободы человека, а также механизмы, обеспечивающие открытость и подотчётность деятельности государственных органов.

Ключевые слова: Сотрудничество государства и общества, верховенство закона, демократическое управление, права человека, конституционные принципы, национальная безопасность, общественная безопасность, управление рисками, политика безопасности, устойчивая система безопасности.

Annotation: This article highlights the priority role of the Constitution in the formation of a free civil society and ensuring interaction between the state and society. It analyzes constitutional values, norms guaranteeing human rights and freedoms, and mechanisms ensuring the openness and accountability of state bodies.

Key words: State–society cooperation, rule of law, democratic governance, human rights, constitutional principles, national security, public safety, risk management, security policy, sustainable security system.

Mamlakatda fuqarolar olib borilayotgan islohotlarga o‘z qarashlarini, fikr va mulohazalarini erkin bildirishlari tabiiy. Qayd etish lozimki, Konstitutsiyaviy yangilanishlarga hamma ham birdayin munosabatda bo‘lishmaydi, ba’zilar xayrixoh, ba’zilar esa e’tirozli fikrlarini ilgari surishmoqchi bo‘lishadi. Darhaqiqat, har kimning zikri, fikri o‘zgacha. Hozirgi kunning dolzarb masalasi ham yangi tahrirdagi konstitutsiyaning kelgusidagi amalda ijrosi qanday bo‘lar ekan, degan turli fikrlar maydoni bilan boyigan desak yangilishmagan bo‘lamiz. Konstitutsiya nima uchun

kerak, tabiiy savol?- Konstitutsiya orqali davlat o'z boshqaruvini engillashtiradi, ya'nikim inson, jamiyat, davlat o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlar umumlashadi hamda huquqiy tartibga solinadi.

Odatda, inson huquq va erkinliklariga rioya qilish va uni himoya qilishning uzluksizligini ta'minlash davlat organlari va mansabdor shaxslar zimmasidagi eng asosiy vazifadir. Ayniqsa, huquq-tartibot idoralari o'ziga tegishli vakolat doirasida fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash va ularni ro'yobga chiqarishni bevosita amalga oshiradilar.[1]

Nazarimizda, Konstitutsiya doimiy o'zgarishda, yangilanishda bo'lishi lozim. Agarda u hayotiy munosabatlardan ortda qoladigan bo'lsa, o'zining yuridik kuchi va ta'sirini ham yo'qotadi. Darhaqiqat, har bir fuqaromiz bilishi lozimki konstitutsiya uning hayotida to'siq bo'ladigan muammolarni to'g'ridan - to'g'ri hal qiladigan, uning huquq va erkinliklarini ta'minlab beradigan, uning haqiqiy ma'noda huquqiy himoyachisi bo'ladigan Asosiy qonun ekanligini anglashlari lozim. Konstitutsiyadan eng avvalo, har bir fuqaroning o'zi bevosita manfaatdor ekanligi, uning har bir qoidasini bilishi va tushunishi kelajakda har qanday yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni engib chiqishida asosiy ko'makchi bo'lishini his qilishlari lozim.

E'tibor qaratadigan bo'lsak, dunyo Konstitutsiyalari doimiy yangilanishlar mavjida rivojlanib boradi, muhim hayotiy munosabatlarni, insonlarning yangi huquq va majburiyatlar tizginini tartib solib boradi. Shu o'rinda, AQSh Mustaqillik deklarasiyasi asoschilaridan biri Tomas Djeffersonning qiziq bir mulohazasi diqqatimizni e'tiborga tortadi, ya'ni uning taxminicha har 19 yilda konstitutsiyalar o'zgarishi kerak, negaki shu vaqt orasida qariyb aholining yarim qismi yangilanadi va amaldagi konstitutsiya uning qiziqishlarini to'liq qamrab ololmaydi. Nima deya baholaysiz, xulosa chiqarish o'zingizdan!

Tahlillar shuni ko'rsatayaptiki 10 ta davlatda doimiy tarzda konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib borilmoqda. Bularga: Meksika, Yangi Zelandiya, Braziliya, Shveysariya, Avstriya, Isroil, Chili, Kolumbiya, Gruziya hamda Hindiston davlatlaridir. Deyarli, hozirgi kunda konstitutsiyasi o'zgarmay qolgan davlatlar deyarli uchramaydi.

Ta'kidlash joizki, Konstitutsiya 1992-yilda qabul qilinganidan buyon unga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning qariyb barchasi asosan davlat va jamiyat qurilishi, jumladan Parlament, Prezident, Hukumat faoliyati, saylov tizimi, mahalliy boshqaruv, sud va boshqa organlar faoliyatiga taalluqli bo'lgan.

Qayd etish lozimki, yangi tahrirda qabul qilinishi kutilayotgan konstitutsiya O'zbekiston tarixida ilk bora referendum yo'li bilan qabul qilinishi nazarda tutiliyapti. Ya'ni, demokratiyaning eng yuqori ko'rinishi bo'lmish xalqning davlat va jamiyat

boshqaruvida ishtirok etishi, fuqarolarning o‘z ovozi erkin bildirish orqali amalga oshiriladi.

Darhaqiqat, Konstitutsiyaning moddalari amaldagi 128 tadan 155 taga ko‘payib, normalari 275 tadan 434 taga oshgani, ya’ni, Asosiy qonunimizning 65 foiz matni xalqimiz takliflari asosida yangilangani, konstitutsiyaviy qonun loyihasini yangi tahrirdagi Konstitutsiya sifatida qabul qilish uchun barcha asoslar etarli ekanligini ta’kidlab o‘tishimiz lozim deb o‘ylayman.

O‘z navbatida, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga kiritilishi taklif etilayotgan normalarning yarmidan ko‘pi insonning huquq va erkinliklarini himoya qilishning kafolatlarini kuchaytirish va mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan.

Endi kirish so‘zdan keyin bevosita 30 aprel sanasiga qo‘yilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya matnida belgilangan normalarning yuridik jihatlariga e’tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, bu ko‘plab huquqiy asoslar bilan boyitilganligining guvohi bo‘lamiz. Konstitutsiya matnining Muqaddima qismida, inson huquq va erkinliklari, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat, adolatli jamiyat, insonparvar demokratik davlat, xalqaro huquqning umume’tirof etilishi kabi yuridik mohiyatni anglatuvchi qoidalarga ko‘zimiz tushadi.

Davlatning asosiy o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadlaridan biri ham huquqiy mohiyatni maqsadga singdirishdir!

Mamlakatni demokratik yangilash, inson huquqlari va erkinliklari ishonchli himoyasining eng muhim kafolatlari sifatida Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlashning konstitutsiyaviy mexanizmlari sezilarli darajada mustahkamlandi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 1-moddasida,[1] davlatning asosiy maqsadiy yo‘nalishini ko‘rsatib beradigan norma keltiriladi, ya’ni davlatning huquqiy davlat ekanligi. Huquqiy davlat degani bu – Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga asoslangan davlatdir. Huquqiy davlatda mansabdor shaxslar hokimiyatni xohlaganicha o‘zlashtira olmaydi, o‘zi bilganicha qarorlar qabul qila olmaydi. Bunda barcha davlat organlari faqat qonunda belgilangan vakolatlardan kelib chiqib harakatlanadi.

Huquqiy davlatda barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengligi ta’minlanadi. Ko‘plab xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarida huquqiy davlat tushunchasining bevosita mustahkamlanganini kuzatishimiz mumkin. Xususan, Rossiya, Ozarbayjon, Portugaliya, Qozog‘iston, Fransiya, Turkiya kabi davlatlar konstitutsiyalarida huquqiy davlat, qonun ustuvorligiga rioya etish kabi qoidalar bevosita mustahkamlangan.

Huquqiy davlatning shakllanganini quyidagi belgilar bilan izohlashimiz mumkin:

birinchidan, konstitutsiya va qonunning ustunligi; *ikkinchidan*, inson huquq va erkinliklariga rioya etish, ularni himoya qilish va ta’minlash; *uchinchidan*, fuqaro va davlatning o‘zaro mas’ulligi; *to‘rtinchidan*, amalda hokimiyatlar bo‘linish prinsipining ta’minlanishi; *beshinchidan*, sudlarning mustaqilligi; *oltinchidan*, huquqiy ong va madaniyatning yuqori darajada ekani va boshqa belgilarni qo‘rsatib o‘tish mumkin.

Bizning nazarimizda, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 15-moddasida belgilangan, Konstitutsiyaning oliy yuridik kuchga ega bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi va mamlakatning butun hududida qo‘llanilishi normasi huquqiy davlatning muhim va asosiy ko‘rinishlaridan biri desak, xato qilmagan bo‘lamiz. Konstitutsiya normalarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlashi masalasi konstitutsiyaviy islohotlarning eng muhim va dolzarb vazifasi hisoblanadi. Negaki, konstitutsiyada mavjud bo‘lgan normalar jamiyatdagi muhim muammolarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solmagina, inson manfaatlariga xizmat qilsagina, uning yuridik kuchi, ta’siri seziladi va e’tirof etiladi. Konstitutsiyaviy islohotlarning eng muhim maqsadlaridan biri ham xalqning konstitutsiyaga bo‘lgan ishonchini kuchaytirish hamda konstitutsiyaviy yo‘l bilan ularning hayotiy masalayu, muammolarini hal etishdir.

Konstitutsiyaning mamlakat hayotida bevosita amal qilishini uchta xususiyatga qarab baholashimiz mumkin. *Birinchidan*, fuqaroning konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanishi; *ikkinchidan*, barcha subektlarning konstitutsiyada belgilangan talab va majburiyatlarga rioya qilishi; *uchinchidan*, vakolatli davlat organlarining konstitutsiyaviy normalarini qo‘llashi va ijrosini ta’minlashi lozim, ayniqsa sud organlarining roli keskin kuchayishi lozim. Bu esa, fuqarolarimiz uchun o‘z huquqlarini bevosita himoya qilish imkoniyatini beradi; sudlar inson huquqlarini himoyasiga oid muayyan ishlarni ko‘rayotganda konstitutsiyadagi inson huquqlariga oid normalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash imkoniyatini yaratadi; barcha darajadagi davlat tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va ularning mansabdor shaxslari o‘z faoliyatida inson huquqlariga bevosita amal qilishi qoidasiga rioya qilish shartligi mas’uliyatini his qiladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 20-moddasida, fuqaro va davlat o‘rtasida o‘zaro huquq va majburiyatlarni belgilash, insonning huquq va erkinliklarining bevosita amal qilishi, huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipi, qonunchilikdagi noaniqlar inson foydasiga hal etilishi kabi muhim qoidalar tizimlashtirilgan holda belgilandi. Bu nihoyatda muhim qoidalar hisoblanadi, ya’ni inson huquq va erkinliklarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, mansabdorlar shaxslar tomonidan o‘z faoliyatida inson huquq va erkinliklarga rioya qilish va uni himoya qilish oliy maqsadga ko‘chayotganligi, so‘zimizning ayni isboti bo‘layotganligidan dalolat beradi.

Misol tariqasida, Germaniya Konstitutsiyasining 1-moddasida aytiladiki, quyida, ya’ni keyingi moddalarda sanab o‘tiladigan asosiy huquqlar qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati uchun bevosita amal qiladigan huquq sifatida majburiydir, deb belgilab qo‘yilgan.[2] Ya’ni, fuqarolarning asosiy shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy huquqlarini nazarda tutadi.

Mazkur moddagi yangi normalar davlat organlari, mansabdor shaxslar qarorlari va faoliyatida qo‘llanilgan huquqiy ta’sir choralari ko‘zlangan qonuniy maqsadga erishish uchun mos va etarli bo‘lishi hamda manfaatdor shaxslarga imkon qadar qiyinchilik tug‘dirmasligi, kimgadir ortiqcha majburiyat yoki xarajat yuklashi mumkin emasligi, insonlarga moddiy va ma’naviy ziyon etkazilmasligini oldini olishga xizmat qiladi

Huquqiy davlatda barcha munosabatlar aniq qoidalar bilan tartibga solingan bo‘lishi kerak. Ammo hayotda shunday vaziyatlar yoki holatlar vujudga kelishi mumkinki, davlat va inson o‘rtasidagi ayrim munosabatlarning echimi qonunchilikda ko‘rsatilmagan yoki noaniqliklarga sabab bo‘lishi aniq. Mana shunday holatlarda muammo kimning foydasiga va qanday tartibda hal etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday holatda Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 20-moddasida belgilanganidek, “Inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi”. [3]

Deylik, Soliq kodeksining[4] o‘zida muayyan bir masala yuzasidan turlicha norma belgilangan bo‘lishi yoki tadbirkorlikka oid bitta qonunda boshqa norma, ikkinchi qonunda boshqacha norma belgilangan bo‘lishi mumkin. Bunday nomuvofiqlikni, tabiiyki, soliq organi davlat foydasiga, fuqaro esa o‘z foydasiga talqin qilinishini xohlaydi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan norma esa shunday nomuvofiqliklar davlat emas, inson foydasiga hal etiladi, degan qat’iy normani aniq-ravshan mustahkamlaydi.

Amaldagi konstitutsiyamiz normalariga e’tiborimizni qaratsak, ko‘p qoidalar umumiy tarzda ifodalanganligini ko‘ramiz. Ya’ni, fuqarolarning o‘z huquqlarini amalga oshirishda, himoyalashda aniq belgilangan qoidalarni kamroq uchratish mumkin. Shu maqsadda ham, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga tegishli normalarni kiritishning hayotiy zarurati paydo bo‘ldi. Misol tariqasida, O‘zbekistonda o‘lim jazosini taqiqlash; “Miranda qoidasi”ni qo‘llash, ya’ni, shaxsni ushlab chog‘ida uning huquqlari va nima sababdan ushlangani sodda tilda tushuntirilishi shartligi; shaxs sudning qaroriga qadar ko‘pi bilan qirq sakkiz soatdan ortiq ushlab turilishi mumkin emasligi; inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi; mamlakat bo‘ylab erkin harakatlanish kabi yangi normalarni ko‘rsatib o‘tish lozim. Bu normalar so‘zsiz,

fuqaroning kunlik hayotida duch keladigan muammolarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solishga qaratilgandir. Shu maqsadda ham mazkur muammolarning echimini konstitutsiya darajada mustahkamlab qo‘yilishi, nihoyatda dolzarb vazifa hisoblanadi.

Bugungi kunda sudlanganlik fakti nafaqat unga, balki uning oila a‘zolari, qarindoshlari hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish holatlari ba‘zan uchrab kelmoqda edi. Qonun hujjatlari va sud amaliyoti zarur sharoitda kuch, jumladan o‘qotar quroldan foydalanish va qo‘llash huquqiga ega huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarini (harbiy xizmatchilarini) qonuniy manfaatlarini birinchi navbatda hisobga olishi shart.[5]

Aytmoqchimizki, demokratik huquqiy jamiyatda davlat majburlovi qonuniylik rejimi sharoitida o‘z-o‘zidan amalga kiritilmaydi. Shunga o‘xshash huquqiy normani qo‘llash bo‘yicha maxsus faoliyatga bo‘lgan ehtiyoj, asosan davlat majburlovidan foydalanish zarurati bilan belgilanadi. Ushbu huquqiy normalar davlat majburlovini qat‘iy belgilangan sharoitda qo‘llashni nazarda tutadi. Amalda esa u faqat qonun vakolat bergan organlar tomonidagina qo‘llaniladi.[6]

Jumladan, bunga yurtimizda inson huquqlari va erkinliklarining har tomonlama himoya qilinishiga, shuningdek yuqoridagi halqaro huquqiy hujjatlarni O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilinishiga, mamlakatimizda inson huquqlarini ishonchli kafolatlanganligining namunasi sifatida qarash mumkin.[7]

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 37-moddasida ifoda qilingan zaruriy mudofaa huquqi fuqarolarning shaxsi, uy-joy va mulk haqidagi konstitutsiyaviy qoidalarni kafolatlaydi, fuqarolarning davlat mulkini, davlat va jamoat manfaatlarini qo‘riqlash borasidagi Konstitutsiyada belgilangan burchlarni amalga oshirishni ta‘minlaydi.[8] Hech bir holatda inson o‘zining yaqinlari yo‘l qo‘ygan xatolar uchun javob berishi mantiqan oqlab bo‘lmaydigan holatdir! Shu maqsadda ham mazkur salbiy illatning oldini olish maqsadida, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 28-moddasida, shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo‘lmasligi kerakligi, qat‘iy belgilab qo‘yildi.

Konstitutsiyaviy islohotlarda muhim bir konseptual o‘zgarishga e‘tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, endilikda viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari mahalliy Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emasligi to‘g‘risidagi norma qat‘iy belgilab qo‘yildi. Endilikda, mahalliy hududlarda ikkita alohida mustaqil tuzilmaga bitta shaxsning rahbarlik qilishiga konstitutsiyaviy jihatdan chek qo‘yildi.

Alohida qayd etish lozimki sudlarning faoliyatini moliyalashtirish faqat davlat budjetidan amalga oshirilishi hamda u odil sudlovni to‘liq va mustaqil amalga oshirish imkoniyatini ta‘minlashi kerakligi to‘g‘risidagi norma (140-modda) va boshqa muhim

bo‘lgan qoidalar mustahkamlab qo‘yilmoqda. Shuningdek, Konstitutsiyaviy sudning vakolatiga taalluqli masalalar doirasi kengaytirilmoqda va aniqlashtirilmoqda, uning sudyalari faoliyatining kafolatlari kuchaytirilmoqda. Endilikda, Konstitutsiyaviy sudga referendumga chiqarilayotgan masalalarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa berishi vakolati belgilanmoqda. Bu albatta, Konstitutsiyaviy sud faoliyatidagi mas’uliyatning oshayotganligidan dalolat beradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, bu konstitutsiyaviy o‘zgarishlar olib borilayotgan islohotlarning boshlanishi, eng muhimi bu yangi qoidalar inson, jamiyat va davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ridan- to‘g‘ri tartibga solishda o‘z kuchi va salmog‘ini ko‘rsatishi lozim bo‘ladi. Qolaversa, xalqimizning konstitutsiyaviy islohotlarga bo‘lgan ishonchini yanada orttirib borish zarur. Demakki, konstitutsiyamizning tegishli normalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi, bu konstitutsiyamizning majoziy ma’noda kuchsizlanishiga emas, aksincha, konstitutsiyamizning yanada takomillashuviga, xalq manfaatlarining kafolatlanishiga hamda insonlarning hayotiy zarurati aks etishiga xizmat qiladi.

References:

1. Гиясов Б. Важность вопросов безопасности в национальном законодательстве. Реформы в сфере подготовки юридических кадров в Узбекистане: анализ результатов и перспективные задачи, 2023, 1(1), стр. 180–185
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, “Adolat” milliy huquqiy axborot tizimi, 2023 y. – B.4.
3. Основной закон Федеративной Республики Германии // <https://legalns.com>
4. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi // <https://lex.uz/docs/-4674902>
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, “Adolat” milliy huquqiy axborot tizimi, 2023 y. – B.13.
6. Гиёсов Б. (2020). Анализ некоторых вопросов, исключаящих преступность деяния при обеспечении общественной безопасности. *Общество и инновации*, 1(2/S), 124–130. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol1-iss2/S-pp124-130>
7. Гиясов Б. Значение огнестрельного оружия в предотвращении криминогенного воздействия на общественную безопасность // *Общество и инновации*. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 33-40.
8. Гиёсов, Б. (2020). Жамоат хавфсизлигини таъминлашда қилмишинг жиноят эканлигини истисно этувчи айрим масалалар таҳлили. *Общество и инновации*, 1(2/S), 124-130.